

LA POSMODERNIDAD DE JOAQUÍN SABINA: UN CANTAUTOR Y SUS LETRAS*

THE POSMODERNISM OF JOAQUÍN SABINA:
A SINGER-SONGWRITER AND HIS LYRICS

JAVIER SOTO ZARAGOZA

Universidad de Almería

<https://orcid.org/0000-0002-1191-8947>

javiersoto@ual.es

Recibido: 12.07.2024

Aceptado: 11.02.2025

RESUMEN: El objetivo de este artículo es explicar por qué pueden considerarse posmodernas las letras de Joaquín Sabina. Para ello, se contextualiza primero el poliédrico concepto de la posmodernidad, que surge en respuesta a la modernidad y que se caracteriza por el escepticismo, la fragmentación y la ruptura con los grandes relatos. A partir de esta base teórica, se examina la canción de autor como un objeto artístico posmoderno caracterizado por su hibridismo. Una vez expuestos estos asuntos, la parte nuclear del artículo analiza la posmodernidad en las letras de Sabina desde dos planos, el temático y el estilístico. En el primero de ellos, se explica cómo las letras de Sabina, alineadas con las actitudes vitales que caracterizaron a la España de los 80 y de la movida, reflejan una visión posmoderna de la vida, marcada por la despreocupación y el hedonismo. Frente a cualquier compromiso o acción histórica, sus canciones optan por una actitud lúdica, por la exaltación del placer y por la transgresión de las normas y los convencionalismos. Por otra parte, desde un punto de vista más formal y estilístico,

* El contenido de este artículo procede de la tesis doctoral inédita *Una rosa en los callejones: la dimensión literaria del cancionero de Joaquín Sabina*, leída en la Universidad de Almería en 2024 y realizada con financiación de la Junta de Andalucía (BDNS: 567163). El proceso de adaptación, revisión y mejora tras el que ahora se publica es fruto del trabajo en el proyecto de investigación +PoeMAS, "MÁS POEsía para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea" (PID2021-125022NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y se enmarca en las actividades del centro I+D "Comunicación y Sociedad" (CySOC), de la Universidad de Almería.

se destacan los recursos característicos de la posmodernidad en la escritura de Sabina, como la intertextualidad, la autoficción, la ironía, la metacanción, la mezcla de registros lingüísticos e incluso el uso de lo que hemos llamado imágenes posmodernas. Estas estrategias refuerzan la conexión de los textos con el público, pues promueven la participación del receptor en la interpretación de una obra posmodernamente abierta.

PALABRAS CLAVE: posmodernidad, Joaquín Sabina, canción de autor, literatura y música, literatura española contemporánea

ABSTRACT: The aim of this article is to explain why Joaquín Sabina's lyrics can be considered postmodern. To this end, it first contextualizes the multifaceted concept of postmodernism, which emerges as a response to modernity and is characterized by scepticism, fragmentation, and a rupture with metanarratives. Based on this theoretical foundation, the study examines the singer-songwriter genre as a postmodern artistic object defined by its hybridity. Once these aspects have been addressed, the core section of the article analyses postmodernity in Sabina's lyrics from two perspectives: thematic and stylistic. The thematic analysis explores how Sabina's lyrics, aligned with the attitudes that characterized Spain in the 1980s and the Movida cultural movement, reflect a postmodern vision of life, marked by a sense of carefreeness and hedonism. Rather than engaging with historical commitments or activism, his songs embrace a playful stance, exalting pleasure and transgressing norms and conventional values. From a more formal and stylistic perspective, the article highlights key postmodern literary devices in Sabina's writing, such as intertextuality, autofiction, irony, meta-song, the mixture of linguistic registers, and even the use of what we have called "postmodern images". These strategies reinforce the connection between the lyrics and the audience, as they encourage the recipient's active participation in interpreting a work that is inherently open in its postmodern nature.

KEYWORDS: Postmodernism, Joaquín Sabina, Singer-songwriter Song, Literature and Music, Contemporary Spanish Literature

1. INTRODUCCIÓN

Para muchos de sus receptores no es difícil inferir que el cancionero de Joaquín Sabina es inequívocamente posmoderno, aunque tal vez no empleen este término para calificarlo, o ni siquiera sepan de su existencia. La facilidad para realizar esa asociación, sin embargo, se desvanece cuando se intentan explicar

sus razones, en otras palabras, cuando se trata de dar respuesta a la pregunta “¿qué hay de posmoderno en las letras de Sabina?”. Y la dificultad para exponer los argumentos que justifiquen la adscripción del ubetense al marbete de la posmodernidad no proviene tanto de lo particular de su cancionero como de la amplitud de dicho marbete. La de *posmodernidad* —o cualquier término equivalente— es una noción semánticamente inestable (Hassan 1981: 31-32), pues existe poco acuerdo sobre qué la constituye (Calinescu 1991: 257-258), en buena medida porque su naturaleza interartística permite encontrarla “in today’s fiction, painting, film, photography, dance, architecture, poetry, drama, and video” (Hutcheon 1988: 231). Pero a pesar de esa indeterminación en el uso y la definición de la posmodernidad, el concepto se ha revelado inevitable como marco teórico y prisma a través del que observar y analizar los cambios filosóficos, culturales, socioeconómicos, etc. de las últimas décadas. Por esta razón conviene que, antes de servirnos de él, lo presentemos mínimamente.

La posmodernidad es una corriente intelectual, cultural y estética que surge en respuesta a las limitaciones y contradicciones que se perciben en la modernidad. Aunque se coincide en señalar a Federico de Onís y a Arnold Toynbee como los primeros en emplear el término en los años treinta y cincuenta respectivamente, su inestable significado —que es a través del cual ha ganado el peso que hoy tiene— lo adquiere a partir del uso que de él hacen los sociólogos y teóricos norteamericanos y franceses (Álvarez Ramos 2016a: 78). No podemos trazar aquí una genealogía y evolución ni del término ni del concepto,¹ pero sí es imprescindible aclarar que el auge de la posmodernidad se produce en un contexto histórico marcado por las profundas crisis de la modernidad, cuando la confianza en los discursos totalizantes se vio cuestionada tras las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la emersión de un mundo en el que los cambios políticos, sociales y tecnológicos aceleraron la transformación de la realidad. En este contexto surge la base sobre la que se asientan o de la que parten la mayoría de las teorizaciones y/o usos de la posmodernidad: las ideas expuestas por Lyotard (1984), en especial su crítica a la confianza en los grandes relatos que caracterizaran la modernidad y a los que opone un nuevo tiempo, el posmoderno, más escéptico y heterogéneo. Estos grandes relatos pueden definirse como “las narraciones que tienen función legitimante o legitimadora” (Lyotard 1987: 31), en otras palabras, “those systems by which we usually unify and order (and smooth over) any contradictions in order to make them fit” (Hutcheon 1988: x) o sencillamente “cualquier discurso totalizante” (Maginn 1998: 151). Por tanto, el rechazo de estos grandes relatos no implica la desaparición del conocimiento, sino su redistribución en múltiples discursos específicos, lo

¹ Pueden verse para ello el trabajo de Álvarez Ramos (2016a), que aborda el origen, evolución y sentido del término *posmodernidad*; el de Calinescu (1991), que constituye una auténtica historia de la modernidad; o el de Picó (1988), que resume el paso de la modernidad a la posmodernidad. Y resulta particularmente ilustrativo el esquema de características opuestas entre modernidad y posmodernidad que elabora Hassan (1981: 34), que puede además complementarse con el muy similar de Rodríguez Magda (2004: 34).

que se traduce en un proceso liberador que abre el terreno a una pluralidad de interpretaciones y significados.

Esta disolución de los grandes relatos no solo implica un cambio epistemológico, sino que también se traduce en la esfera artística y literaria, donde la postmodernidad se manifiesta a través de procedimientos como la hibridación, la intertextualidad, la ironía o la metaficción. Así, el pastiche y la parodia se erigen como estrategias para desafiar las convenciones establecidas, lo que permite una resignificación constante de los géneros y la apertura a una multiplicidad de lecturas. En una obra de referencia para el conocimiento de la poética posmoderna, Hutcheon (1988) identifica todos esos rasgos y destaca que esta actitud lúdica y experimental transforma el panorama cultural, al proponer que el significado se construye en un diálogo interminable entre textos, imágenes y contextos históricos. Se deduce, en suma, que el debate en torno a la posmodernidad, a partir de la crítica a los grandes relatos, se expande hasta numerosos postulados teóricos, varios de los cuales tienen incidencia en el plano artístico o literario. Siendo imposible llevar a cabo aquí un repaso por todas las líneas de pensamiento posmoderno y por sus implicaciones estéticas, conviene al menos sumar a lo ya dicho algunas posturas que resultarán particularmente útiles en este trabajo. Uno de los pensadores de la posmodernidad que es inevitable traer a colación es Jameson (1991), que, desde la teoría marxista, considera la posmodernidad una fase del capitalismo tardío en la que se favorece el proceso de hibridación de lo culto y lo popular. No menos interesante resulta el concepto de hiperrealidad propuesto por Baudrillard (1978), que desdibuja la frontera entre lo real y lo representado, es decir, el simulacro, la ilusión de realidad. Y no deben perderse de vista tampoco algunas propuestas teóricas surgidas con el transcurrir de los años y de los debates en torno a la modernidad y la posmodernidad. Nos interesa destacar en este punto la modernidad líquida de Bauman (2004), aunque tampoco conviene pasar por alto que el surgimiento y liberalización de internet, la convergencia de tecnologías y la irrupción de lo digital han ampliado los horizontes de la crítica posmoderna e incluso alumbrado conceptos como el de la transmodernidad (Rodríguez Magda, 2004).

En resumen —y asumiendo de nuevo que esta introducción solo puede ser parcial y tentativa—, el pensamiento posmoderno se configura como una respuesta a la rigidez y las certezas de la modernidad, y aboga en su lugar por la fragmentación y la deconstrucción de los discursos hegemónicos. Dentro de este panorama, y casi siempre en relación directa o indirecta con la ruptura de los grandes relatos y con la actitud lúdica ante la obra de arte, se encuentran rasgos de lo posmoderno como la mezcla de los niveles culturales, el impacto de los *mass media*, la relación con la tradición a través de la intertextualidad, el papel determinante del lector ante la obra literaria, etc. A través de ellos, podremos comprender mejor qué hay de posmoderno en el cancionero de Sabina, aunque no sin antes advertir que la limitación extensional de un trabajo de esta naturaleza exige acotar qué facetas de ese cancionero se estudian aquí. Debe tenerse presente que una canción es un objeto artístico que puede definirse como heterosemiótico (González Martínez 1999) o pluritextual (Romano 1991) en tanto que

no se compone solo de letra sino también y *grosso modo* de melodía y puesta en escena. Este artículo se ocupa únicamente de una de esas dimensiones, la letra, no solo por la necesidad de concretar el objeto de estudio sino porque es en ella —por ser el texto lingüístico— donde deben buscarse —al menos, principalmente— los rasgos propios de la escritura literaria. Por tanto, el corpus que se estudia en las páginas siguientes es el compuesto por las letras de las canciones que configuran la parte más importante del cancionero de Joaquín Sabina, sus álbumes de estudio desde *Inventario* (1978) hasta *Lo niego todo* (2017),² aunque algunos de los rasgos posmodernos que explicaremos se concentren más en determinados períodos temporales de este intervalo.³

2. LA CANCIÓN DE AUTOR Y LA POSMODERNIDAD

Pero antes de restringir nuestro análisis al cancionero de Sabina para explicar dónde se manifiestan en él rasgos posmodernos, debemos prestar atención a su contexto y ocuparnos brevemente de por qué la propia canción de autor se inscribe en el circuito de la posmodernidad. Hay para ello que considerar que se trata de un objeto artístico híbrido, que, en ruptura con grandes relatos como el elitismo del arte o la pureza de los géneros, se ubica a un mismo tiempo en la alta cultura y en la cultura de masas y apela a los sistemas tanto musical como literario.

Desde la visión de la posmodernidad como un concepto enmarcado en el capitalismo, Jameson (1991) —como ya indicábamos— sostiene que la frontera tradicional entre la alta cultura y la de masas se desdibuja como consecuencia de la producción y consumo de los productos culturales a gran escala. La cultura de masas ya no es solo una forma de entretenimiento popular separada de la alta cultura, sino que ahora influye en todas las esferas de la vida cultural, incluyendo la literatura y la música. Y, en ese sentido, es clave el papel que han jugado los *mass media*, sin los que no se puede concebir el nacimiento de la sociedad posmoderna (Vattimo 1998: 73-87), pues son fundamentales como espacios de representación de sus procesos críticos (Hutcheon 1988, 1989). Podemos así resumir que:

Se le ha mostrado irreverencia al decoro de la “alta” cultura, por lo que a su deseo por pureza se refiere, al contaminarla con la inclusión de elementos de

² Para facilitar la lectura, los álbumes de los que proceden las canciones se indican mediante abreviaturas —cuya correspondencia puede verse al final del artículo— y en las citas directas de las letras no se indica la procedencia, pues todos los fragmentos reproducidos proceden de *Con buena letra III* (Sabina 2010).

³ Nos referimos a las cuestiones temáticas, que están presentes con mayor amplitud y evidencia en Sabina en sus álbumes de los años 80 y 90, lo cual coincide con el período de mayor vigencia de las actitudes de despreocupación y disfrute que explicaremos más adelante y consecuentemente también con el período en el que Sabina forja su imagen —dentro y fuera de su obra— de crápula noctívago amante de los vicios (Soto Zaragoza 2025). Aunque hay que tener en cuenta que, así como los recursos posmodernos ajenos a lo temático son más independientes de la época, también la adopción de esta filosofía perdura en sus letras, a menudo reconvertida, como sucede con su postura respecto a la vejez (Ruiz 2022).

cultura “baja”. En este sentido, la posmodernidad celebra la operación misma que el modernismo intentó prohibir: la mezcla de las estéticas “alta” y “baja” en las artes. Los discursos y materiales de la cultura de masas en sus varias configuraciones —los medios de comunicación, la tecnología de la informática, el cine y la literatura popular— han sido inscritos sobre el lienzo del arte, lienzo anteriormente definido por la exclusividad, la autonomía y el purismo de la élite. (Maginn 1998: 152)

Más sintéticamente: “el Postmoderno tiende a catalogar en el arte todo lo que se atiene a convenciones artísticas, sin hacer diferencia entre ‘alto’ y ‘bajo’” (Pavlicic 1993: 67). Nos encontramos, por tanto, con que la posmodernidad es a la vez culta y popular, elitista y accesible (Hutcheon 1988: 44), e inevitablemente podemos observar con idéntico prisma a la canción de autor, que, aplicando la teoría de Eco (1984a: 64-65) sobre el dinamismo de los niveles culturales, es posible entender como un objeto artístico nacido en la cultura de masas, pero disfrutado también por los miembros de la alta cultura. Es un producto al que, por el nivel cultural al que se adhiere en virtud de sus canales de difusión, cabría erróneamente presuponerle una baja calidad artística pero que, por el contrario, se revela portador, al menos en el terreno literario, de argumentos más que sobrados para ser también apreciado por la élite cultural, sin caer en un hermetismo que lo haga inaccesible para la mayoría restante.

La canción de autor, por tanto, resulta un objeto extraño para los *mass media*, pues propone —a través de sus propios canales— un lenguaje elaborado que supone una crítica a sus discursos homogeneizados y alienantes, y es también un objeto extraño para la literatura, en tanto que polemiza con el concepto tal como este se concibe a partir de la escritura y con la institución literaria por tratarse de un pluritexto de cuyas partes solo una apela directamente a la literatura y por proponer el retorno a la oralidad de la práctica poética (Romano 1994: 58-60). En suma, la canción de autor se revela un objeto artístico en el que se combinan la amplia difusión propia de la esfera musical y la sofisticación que le confiere su relación con la literatura —obtenida a través de la musicalización de poemas, la conexión con las poéticas orales y el uso de un lenguaje artísticamente elaborado— (Romano 1994, 2002). Es por esa razón que puede considerarse que la canción de autor adquiere una posición posmoderna en lo que podríamos denominar el polisistema artístico, en tanto que orbita entre los sistemas musical y literario e, incluso, puede decirse que, a través de vías como la concesión de premios literarios o el estudio por parte de su crítica, va aproximándose paulatinamente al centro del sistema de la literatura, representado por su canon (Soto Zaragoza 2023a: 54-58). En ese contexto hay además que valorar la ruptura posmoderna de dos grandes relatos: el canon y los géneros.

Respecto al primero, Hassan (1986: 505) argumenta que uno de los rasgos característicos de la posmodernidad es la *desanonización*, que aplica a todos los cánones y convenciones de autoridad, entre ellas por supuesto el canon literario, al que, en términos de Bauman, podríamos ahora considerar algo más líquido y por tanto permeable, o que sencillamente cabría entender como un exocanon rizomático y carente de centro hegemónico (Escandell Montiel 2022). Opera así

un proceso de descentralización que revaloriza aquellos objetos culturales o artísticos situados en los márgenes (Hutcheon 1988: 57-73) y que, en consecuencia, permite por ejemplo que la literatura se acerque y en ocasiones se fusione con otras formas artísticas pertenecientes a la cultura popular, entre ellas la música (Fuentes 1995: 332). Es fácil observar que la canción de autor, por las razones antes expuestas, es un caso paradigmático, pues es percibida y aceptada a un mismo tiempo en el sistema musical y en el literario y genera a través de su posición fronteriza en ambos un tipo de arte híbrido entre la alta cultura —canónica— y la de masas —marginal—.

Y, además de por la *desanonización*, la posmodernidad se caracteriza por la hibridación, que conduce a la *desdefinición*, a la deformación de los géneros culturales (Hassan 1986: 506-507), una mezcla de géneros que será una de las formas a través de las cuales se incorpore la tradición —un factor que, como veremos más adelante, resulta determinante— al juego posmoderno (Pavlicic 1993: 77) y que en el ámbito específico de la literatura tendrá como consecuencia la anulación de la división entre los géneros y la consecuente experimentación e incluso alumbramiento de nuevas formas genéricas (Piña 2013: 19-27), algo a lo que no es en absoluto ajeno el panorama literario español de las últimas décadas (Gracia y Ródenas 2011: 244-245), en cuyo sistema incluso se ha pedido ya la integración de la canción de autor (García Rodríguez 2017). Por tanto, es posible, una vez más, acudir a la idea baumaniana de la modernidad y afirmar que a partir de la posmodernidad los géneros se vuelven líquidos. Caben pocas dudas de que la canción de autor no solo puede considerarse un híbrido entre la literatura y la música —que poco tendría de nuevo y más de continuación de una práctica milenaria— sino que, y lo que es más importante para su adscripción al marbete de la posmodernidad literaria, sus letras no pueden entenderse como poesía —aunque a menudo se perciban solo como tal— sino que en ellas tiene lugar un hibridismo genérico en el que es posible encontrar rasgos líricos, narrativos y dramáticos (Badía Fumaz 2022), algo que también sucede en el caso particular de Sabina (Badía Fumaz 2024).

3. ACTITUDES, TEMAS Y TÉCNICAS POSMODERNAS EN LAS LETRAS DE JOAQUÍN SABINA

Expuestos los prolegómenos anteriores llegamos a la sección nuclear de este artículo, en la que se justifica la condición posmoderna de la poética de Sabina a través del examen de lo que hay de posmoderno en varios de los más destacados estilemas de su cancionero. Para facilitar su comprensión, lo haremos a través de dos bloques: uno que se ocupa sobre todo de los asuntos temáticos, que vienen condicionados por el impacto de determinadas actitudes del pensamiento posmoderno en el contexto sociohistórico de Sabina; y otro que considera las más destacadas técnicas y estructuras propias de la literatura posmoderna, en las que como se comprobará la conexión con el receptor es, en mayor o menor medida, el punto en común de todas ellas. Este artículo completa así un vacío importante en la crítica de las letras de Sabina —a estas alturas, ya notablemente desarrollada—, pues con anterioridad solo se pueden mencionar como abor-

dajes expresos de su relación con la posmodernidad el estudio de Cruz (1998), que —por razones que se exponen más adelante— es más bien circunstancial y no muy atinado, y otro de González Faus (1988), diez años anterior. Este último, aunque lo hace desde los estudios teológicos y a pesar de que algunos puntos de su análisis pueden ser cuestionables, evidencia cómo las canciones de Sabina de los años 80 sirven para ejemplificar muchos de los posicionamientos sociales y vitales posmodernos, en buena medida como oposición a los anteriores, es decir, como ruptura con los grandes relatos.

3.1. La España pasota: melancolía y hedonismo

Para valorar el impacto de la actitud posmoderna en España y las consecuencias temáticas que tiene en las letras de Sabina es fundamental, antes que nada, tener claro que por lo general se entiende que la forma posmoderna de ver el mundo incide en España con especial fuerza durante la década de los años 80. Así se desprende, en el contexto específico de la creación literaria, del estudio que de ese tiempo han realizado Gracia y Ródenas (2011), a pesar de que pueda considerarse que existían rasgos literarios posmodernos ya en buena parte de los poetas del 50 (Álvarez Ramos 2016b: 91) —que por cierto ejercen una influencia destacada en Sabina (Soto Zaragoza 2024a: 207-242)—. La posmodernidad era imposible en el régimen de Franco (Vázquez Montalbán 2005: 22-23), por lo que no es hasta finales de los años 70 cuando “la imaginación posmoderna salta a la palestra en España” (Maginn 1998: 153) y, como hemos dicho, eclosiona durante los años 80 y de la movida (Fuentes 1995: 332), movimiento cultural que Maginn entiende como “uno de los emblemas más indicativos de la entrada de España en la sociedad posmoderna y democrática” (1988: 155). Según explica Subirats, de la euforia y el “baño de alegría del postfranquismo” que caracterizan el punto de partida de los años de la transición se pasa a “un período de desilusión honda” y de desencanto que siguiendo su misma terminología podemos definir como los años del pasotismo (1996: 12). En ese tiempo el activismo y la lucha política ya no son necesarios y resultan sustituidos por una actitud despreocupada contra cuyo desencanto surgirá la euforia de la movida (Maginn 1998: 154). Ambas etapas, el desencanto y la euforia como respuesta, no son excluyentes para nuestros propósitos, y de hecho dibujan un panorama imbuido de posmodernidad que puede leerse con claridad en las letras de Sabina.

Hablar de pasotismo es, en esencia, hablar de posmodernidad, pues no se trata sino de la ruptura con el gran relato de la implicación histórica; de ahí que Hassan (1981: 34) oponga el propósito moderno al juego posmoderno. Por esta razón apuntaba Cruz que la canción de Sabina “Jugar por jugar” (Ymmc 96) es “de tan ‘posmoderno’ título” (1998: 18), pues bien podría considerarse una máxima de la posmodernidad y de su literatura, que no se escribe ya, a diferencia de la perteneciente a la modernidad anterior, con la creencia de que es capaz de cambiar el mundo (Pavlicic 1993: 76). Este pasotismo es también una prueba inequívoca de que nos encontramos ante una modernidad fluida ya que, mientras la sólida “era una época de compromiso mutuo”, esta lo es “de

descompromiso, elusividad, huida fácil y persecución sin esperanzas" (Bauman 2004: 129). La consecuencia de la actitud es, primero, la melancolía y, después, el individualismo hedonista tan característico de los años de la movida, al que se llega como una vía de escape ante el desencanto provocado por la renuncia a los ideales históricos (Gurménez 1990: 50). El cancionero de Sabina, en efecto, se adapta a los tiempos en los que se compone y rehúye pronto el compromiso político (Soto Zaragoza 2023b) y el trabajo (Zamarro González 2020: 188-191) —que para Lyotard (1987: 29) es uno de los grandes relatos de los que se emancipa la posmodernidad— para instalarse, por el contrario y como ya destacara Pérez Costa (2004), en una actitud vital que rechaza cualquier rutina laboral, cualquier dogma impuesto, y que puede consignarse en unos intertextuales versos de "Seis de la mañana" (Ymmc 96) que dicen "padre nuestro que estás / en los hoteles de paso, / en las ojeras, en las sábanas y en los vasos".⁴

Es por esta razón que estimamos un error de perspectiva que Cruz (1998: 17) presente a Sabina como portavoz destacado del discurso crítico con el pasotismo posterior a la transición, pues además tal afirmación se basa en la interpretación errónea de las letras de dos de sus canciones. La que resulta menos determinante para argumentar su punto de vista es "Todos menos tú" (Fyq 92). La canción constituye un reflejo de la sociedad hedonista y despreocupada de los tiempos de la posmovida (Valdeón 2017: 211) y, entre el inventario de personajes mencionados, Cruz (1998: 19) identifica la ausencia del intelectual comprometido, cuya falta en la sociedad considera criticada por Sabina a través de la mención de algunos otros que serían su antítesis: "escritores que no escriben", "doctores en chorradas", "filósofos con caspa", etc. Aunque se nos antoja que esas pequeñas investivas tienen más de pieza de la gran humorada de la canción, en la que pocos de los mencionados salen indemnes, sin que tras ello haya un trasfondo ideológico —"peluqueros de esos que se llaman 'estilistas'", "divorciadas calentonas con pelo a lo Madonna", etc.—. Más interesante resulta el caso de "El muro de Berlín" (Mp 90), en torno a cuya letra gira el grueso del argumentario de Cruz (1998: 17-18) para defender a Sabina como crítico con la posmodernidad. En esa canción, que constituye una excepción en cuanto a lo que se refiere a la presencia de lo político en el cancionero sabiniano (Soto Zaragoza 2023b: 635-640), se retrata a un personaje indeterminado que en un tiempo pasado fue revolucionario pero que ahora se ha acomodado en la inacción capitalista. La canción no supone sino un ejemplo de la capacidad de Sabina para plasmar el mundo

⁴ No es demasiado frecuente en Sabina la melancolía posmoderna de la que habla Gurménez (1990: 44-53), que explica cómo muchas de las actitudes hedonistas a las que se acude para huir del sentimiento de vacío causado por el pasotismo posmoderno acaban aumentando ese vacío y generando la ya referida melancolía, pero sí puede localizarse algún caso excepcional, como "Que se llama soledad" (Hdh 87), que revela la cara amarga de la opción hedonista del amor sin compromiso, es decir, la situación en la que uno se encuentra "cuando el alma necesita/ un cuerpo que acariciar" pero su única amante "se llama soledad". Sin embargo, sí pueden encontrarse en sus letras sentimientos melancólicos como la asunción de la derrota, la nostalgia o cierto desencanto o remordimiento ante la imposibilidad de recuperar un tiempo anterior no explicitado, como sucede por ejemplo en la mitificación de pasado de "Cuando era más joven" (Jyp 85) o en el lamento ante la pérdida de la canallería identitaria tras haber llegado a la cima en "Oiga, doctor" (Hdh 87) (García Candeira 2021: 108-111).

que lo rodea (Ureña 2013: 310-311), una habilidad que, de hecho, la propia Cruz (1998: 17) le reconoce con acierto al principio de su trabajo. El protagonista de "El muro de Berlín" (Mp 90) bien podría ser, además de un retrato de la realidad circundante, una crítica o, más bien, un lamento por el desvanecimiento de los procesos revolucionarios —como lo será también "Leningrado" (Lnt 17)—, pero afirmar a partir de ella que Sabina no solo es crítico con la posmodernidad sino que, para más inri, censura actitudes hedonistas y despreocupadas socialmente —que a fin de cuentas son la cimentación temática y filosófica de su cancionero— es incurrir en una falacia de generalización apresurada.

Retomemos, entonces, el hilo de nuestro discurso. El cancionero de Sabina se inserta en el contexto posmoderno del pasotismo que sustituye toda idea de revolución, de acción histórica, por el disfrute individual y despreocupado, que a su vez anula cualquier *modus vivendi* que no consista en disfrutar (Zamarro González 2020: 180-193). Se trata en definitiva del hedonismo escapista (García Candeira 2021: 117) y posmoderno (Jaime Garza 2011: 161-167), que late en la sustitución del largo plazo (sólido) por el corto plazo (líquido) (Bauman 2004: 132-138) y del que la España de los años 80 no fue una excepción (Subirats 1996: 13-15). Como bien advirtiera González Faus (1988: 8), las letras de Sabina —sobre todo aquellas escritas durante ese tiempo— son un perfecto reflejo del imperio del *carpe diem* sobre cualquier otra actitud que privilegie el futuro antes que un disfrutable presente. Esta actitud tiene en el cancionero del ubetense tres polos fundamentales: la noche,⁵ las drogas y el amor sin compromiso.

Y es que el placer por encima del eventual deber y como objetivo vital está muy presente en la poética sabiniana. No disponemos aquí del espacio que sería necesario para ejemplificarlo, pero letras como las de "Pacto entre caballeros" (Hdh 87) —que cuenta cómo el yo de Sabina termina de fiesta con quienes habían intentado asaltarle— o "Jugar por jugar" (Ymmc 96) —que no es sino una oda a la vida como juego: "la vida no es un bloc cuadrículado", "hacen falta cosquillas para serios"— que, sin duda, pueden resultar lo suficientemente probatorias. Canciones como estas y otras muchas constituyen una adopción o, al menos, un retrato, de esa actitud hedonista tan señalada por los estudiosos de la posmodernidad. Aunque en el caso de Sabina el placer que se persigue, si bien lleva implícita su lucha contra la cotidianidad, no se inclina nada por el consumismo capitalista —a menudo señalado en este contexto—, apenas por las drogas y bastante más por el sexo. Es muy revelador que Jaime Garza (2001: 171) introduzca su valoración de la sexualidad posmoderna con aquellos versos del estribillo de "Güisqui sin soda" (Jyp 85) que dicen "¿qué voy a hacerle yo/ si me gusta el güisqui sin soda,/ el sexo sin boda,/ las penas con pan?". El cancionero de Sabina —como puede comprobarse en Zamarro González (2020)— es

⁵ A menudo cuando hablamos de la noche en Sabina lo hacemos de un cronotopo de la nocturnidad urbana, es decir, que el espacio en el que se enmarca ese tiempo de disfrute es la ciudad, y con ella sus lugares, como los bares o los hoteles, que pueden ser considerados no lugares, un asunto nada baladí si se tiene en cuenta que el propio Augé afirmaba que "la sobremodernidad es productora de no lugares" (2000: 83).

un amplio muestrario de la concepción posmoderna de las relaciones afectivo-sexuales:

En la posmodernidad, Dionisios ha destronado a Apolos y su compañero Prometeo de la modernidad. El hombre cansado y agotado de las tiranías, de las normas morales de la modernidad, ha llevado a la carnalidad al triunfo y, sometido al espíritu, una vez aniquilado este, solo existe lo que proporciona placer. (Jaime Garza 2001: 171)

El “sexo sin boda” es resumen casi aforístico de esta actitud, que como ya advirtiera García Candeira (2021: 116) es eminentemente líquida y se inserta en la dinámica del corto plazo que rige la modernidad actual: “los matrimonios del tipo ‘hasta que la muerte nos separe’ están absolutamente fuera de moda y son una rareza: los compañeros ya no tienen la expectativa de permanecer juntos mucho tiempo” (Bauman 2004: 157). Sobran las letras de Sabina que son ejemplo de esta faceta de la posmodernidad, pues, por lo general y salvo algunas excepciones —como “Rebajas de enero” (Jyp 85)—, el amor que en ellas se persigue y valora deberá estar marcado por la libertad y liberado de ataduras. Sin duda “Y sin embargo” (Ymmc 96) —una confesión, al mismo tiempo, del amor y de la necesidad vital del engaño— y “Contigo” (Ymmc 96) —una constante negación de actitudes propias de las parejas convencionales, de “un amor civilizado”— podrían actuar conjuntamente como un manifiesto de las relaciones afectivo-sexuales propias de la posmodernidad. Y, además del de “Güisqui sin soda” (Jyp 85), no pocos versos serían útiles para quintaesenciar esa actitud. Para muestra, dos botones: “con ella descubrí que hay amores eternos / que duran lo que dura un corto invierno” en “Amores eternos” (Hdh 87) y “negaría el Santo Sacramento [el matrimonio],/ en el mismo momento/ que ella me lo mande” en “19 días y 500 noches” (19d 99). Y, puestos a hacer desfilar versos que concentran actitudes, quizás convendría cerrar este epígrafe recordando aquel de “Siete crisantemos” (Emb 94) en el que se resume todo el hedonismo posmoderno: “a las buenas costumbres nunca me he acostumbrado”.

3.2. La seducción del receptor

Nos adentramos ahora en un terreno algo incierto, pues no está del todo claro qué técnicas escriturales pueden considerarse indudablemente posmodernas. A pesar de que se hayan propuesto algunos —por lo general circunstanciales y poco explicativos— intentos de inventarios de estos recursos, como el de Calinescu (1991: 293-294), no existe nada parecido a un decálogo de los recursos literarios posmodernos al que poder atenernos, aunque sí que pueden deducirse de tratados notables como *A Poetics of Postmodernism* de Hutcheon (1988), entre otros. Estos rasgos, a cuya presencia en las letras de Sabina prestaremos atención en este epígrafe, estrechan por la vía formal el vínculo con el receptor que su poética ya hemos visto que establece también por la vía temática, a través de la adopción de una actitud vital posmoderna.

De hecho, la participación del lector o receptor en la obra artística posmoderna es uno de los rasgos que más a menudo se destacan, pues el texto posmoderno invita a interactuar con él para ser escrito, revisado, contestado o representado (Hassan 1986: 507). En ese sentido, frente a la obra fija propia de la modernidad, la obra posmoderna es concebida como abierta y metapoética (Hutcheon 1988, 2013), por lo que el lector “ya no es un mero espectador recostado en su butaca que espera que el escritor le guíe y le muestre la verdad de su escrito” (Álvarez Ramos 2016b: 88). Conviene, en consecuencia, recordar que Eco (1979) otorgaba en su caracterización del concepto de obra abierta un papel fundamental al lector como dador de sentido de la obra de arte. Esta participación del receptor en la obra abierta posmoderna tiene en las letras de Sabina dos importantes vías de manifestación: la intertextualidad y la metacanción, que a su vez remite a otros asuntos de interés para nuestro análisis.

La intertextualidad es casi siempre referida como uno de los recursos posmodernos predilectos porque no solo evita la existencia de un significado único sino la apelación al pasado, el diálogo con la tradición, uno de los intereses epistémicos de la posmodernidad (Hutcheon 1988: 124-140). Y la intertextualidad posmoderna no busca solo conectar con la tradición sino reescribirla, a diferencia de la modernidad, que pretendía ordenar el presente a partir del pasado (Hutcheon 1988: 118, Pavlicic 1993: 66-67). Ahora bien, navegamos con ello aguas confusas, pues estamos relacionando dos conceptos, posmodernidad e intertextualidad, notablemente ambiguos. Es cierto que la obra posmoderna puede visitar y revisar el pasado a través de las múltiples formas de la intertextualidad en sentido amplio —como con la parodia o reformulación de un género—; sin embargo, para el caso particular del cancionero de Sabina nos interesa observar solo su uso restringido de la intertextualidad, al que se atienen por ejemplo Genette (1989: 10) y Segre (1985: 84) y que tiene que ver *grosso modo* con la cita o la alusión de fragmentos textuales ajenos.⁶ En ese sentido, es notable que Álvarez Ramos (2016b: 111-124) considere que la intertextualidad restringida y numerosos de sus procedimientos, muchos de ellos presentes en Sabina (Soto Zaragoza 2024a: 251-325), son posmodernos. Es más, y en relación con lo ya explicado en este artículo, no debe olvidarse que al practicar esta intertextualidad no pocas veces “Sabina lleva a los clásicos de la ‘alta cultura’ a emborracharse en la misma taberna donde se subleva la cultura popular” (Ureña 2013: 308). Así, conviene recordar cómo a menudo esta mezcla cultural operada por la intertextualidad es manifiestamente explícita a través de la mención de personas o personajes contemporáneos y/o pertenecientes a la cultura popular, sea en conjunción con otros procedentes de la tradición o, simplemente, insertos en el contexto de una obra artística como son las canciones (Soto Zaragoza 2024a: 265-266). Un gran ejemplo de este proceder es “La canción más hermosa del mundo” (Dc 02): “mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero,/

⁶ Para un ejemplo de observación de la intertextualidad en sentido amplio en las letras de Sabina y su relación con la originalidad dentro de la tradición, véase Rodríguez Santos (2024).

mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres Mosqueteros,/ mi Tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copas”, etc.

Según los criterios expuestos, es indudable que las intertextualidades con textos ajenos son posmodernas,⁷ pues apelan directamente a una tradición más o menos lejana para ponerla en contacto con el nuevo texto y la nueva realidad. Ahora bien, siguiendo la doctrina fijada por Pavlicic (1993) en uno de los estudios más importantes de la intertextualidad como recurso posmoderno, lo cierto es que Sabina se situaría más bien en un ejercicio moderno de la intertextualidad. Si comparamos los procedimientos según la relación de oposiciones resumida en la Fig. 1, nos damos cuenta de que las intertextualidades sabinianas son modernas porque: 1) al ser restringidas aluden a textos concretos,⁸ mientras que la intertextualidad posmoderna estaría orientada más a la relación con un conjunto de textos, como puede ser un género, una época o una convención literaria; 2) esas alusiones a textos concretos se realizan en régimen de citas y alusiones a textos existentes, mientras que una vía posmoderna reservaría esta manifestación de intertextualidad para citar fragmentos de obras inexistentes o autores inventados; 3) el objetivo de las intertextualidades sabinianas es añadir significados a un nuevo texto,⁹ por lo que la atención queda centrada sobre este, igual que sucede entre el *Ulises* (1922) de James Joyce y la *Odisea* de Homero, mientras que una intertextualidad posmoderna según Pavlicic sería solo aquella que reclama la atención sobre el texto viejo, como haría *El nombre de la rosa* (1980) de Eco con la novela policial; 4) aunque no lo exigen para interpretar el significado de los textos, requieren que el lector posea cierto bagaje cultural para poder detectarlas, por el contrario la intertextualidad posmoderna es comprensible por cualquiera que tenga las lecturas mínimas y conozca las convenciones; 5) en relación con 3), son un instrumento, mientras que para ser posmodernas deberían ser el objetivo del texto; 6) el texto en el que se insertan persigue que sus cualidades sean buscadas en sí mismo, mientras que para ejercer una intertextualidad posmoderna —en claro sentido amplio— las cualidades de la obra deberían buscarse en su relación con otras obras. Sin embargo, el elemento 7) de la Fig. 1, algo en contradicción con el 4), sostiene que la intertextualidad moderna exigiría la llamada de atención sobre sí misma, mientras que es la posmoderna la que se permite ser oculta y de desciframiento opcional, como ocurre en Sabina (Soto Zaragoza 2024a: 255-256). Ateniéndonos, pues, a estos criterios concluimos sin dificultad que para Pavlicic lo que aquí hemos entendido como intertextualidad en sentido restringido es casi por completo moderna y solo la mayoría de las

⁷ Aunque aquí nos ocupamos solo de las citas y alusiones a las palabras de otros, téngase en cuenta que la autorreferencialidad puede considerarse un recurso posmoderno (Calinescu 1991: 293), por lo que no hay que descartar en este contexto la circularidad de las autocitas o intertextualidades internas, también presentes, aunque en menor medida, en el cancionero de Sabina (Soto Zaragoza 2024a: 327-333).

⁸ Por ejemplo, en “Cerrado por derribo” (19d 99) los versos “por las arrugas de mi voz/ se filtra la desolación/ de saber que estos son/ los últimos versos que te escribo” son una intertextualidad con el “aunque este sea el último dolor que ella me causa,/ y estos sean los últimos versos que yo le escribo” de Neruda (1988: 48).

⁹ Sobre esta cuestión, véase Soto Zaragoza (2024b: 65-68).

formas de intertextualidad en sentido amplio serían posmodernas, razón por la que cabría excluir las citas y alusiones intertextuales de Sabina de la nómina de recursos posmodernos. Suponiendo que diéramos por válidos estos preceptos, lo cierto es que podemos argumentar que aunque las citas y alusiones de Sabina estarían más próximas a la modernidad, la intertextualidad posmoderna según el crítico croata se aprecia en Sabina por ejemplo en la autoficción, que apela a los códigos de la autobiografía, e incluso en la propia especificidad del género canción, que narra en apelación al género narrativo pero puede ser también lírica en apelación a la poesía; es más, su propia razón de ser es una intertextualidad entre los sistemas literario y musical.

	INTERTEXTUALIDAD MODERNA	INTERTEXTUALIDAD POSMODERNA
1	Relación obra-texto concreto	Relación obra-conjunto de textos
2	Cita, alusión, parodia, etc.	Pseudocitas y mistificaciones
3	Centra la atención sobre el texto nuevo	Centra la atención sobre el texto viejo
4	Más restringida y requiere un lector leído	Más amplia y fácilmente perceptible
5	La intertextualidad es su instrumento	La intertextualidad es su destino
6	Cualidades en la propia obra	Cualidades en la relación con otras obras
7	Manifiesta	No manifiesta e incluso oculta

Fig. 1. Tabulación contrapuesta de algunas de las más notables diferencias entre la intertextualidad moderna y la posmoderna expuestas por Pavlicic (1993)

La autoficción, que como decimos es posible entender —al menos en sus orígenes— como un uso intertextual posmoderno de los códigos de la autobiografía (Casas 2012: 11), es, de hecho, considerada a menudo un procedimiento propio de la posmodernidad (Alberca 2007: 38-45) en el marco del carácter posmoderno que tienen las escrituras del yo (Piña 2013: 31-34) y en el contexto de la “(omni) presencia del autor en muchas obras contemporáneas” como consecuencia del “interés por las vidas ajenas y los llamados relatos reales” y de “una comprensión cada vez más autorreferencial de la obra de arte” (Casas 2022: 13). No podemos detenernos aquí en explicar con detalle cómo se sirve Sabina de la autoficción,¹⁰ pues es materia que daría para un estudio independiente. Pero sí destacaremos que su posmodernidad no se limita al uso ligeramente reformulado de los códigos propios de la autoficción o a la propia presencia del autor dentro del texto. Por el contrario, él establece un hibridismo genérico entre autoficción y autobiografía (Badía Fumaz 2024: 338-340), un juego entre ficción y realidad (Menéndez Flores 2018a) que es del todo posmoderno, pues sitúa al receptor ante una obra conscientemente abierta y deja que sea él quien interprete, averigüe o imagine si lo que sucede en la canción fue o no una experiencia real que vivió el autor.

¹⁰ También en el plano narrativo, conviene anotar que el microrrelato, con el que en alguna ocasión se ha relacionado a las canciones de Sabina (Cattaneo 2009, Badía Fumaz 2024: 332-335, entre otros), es muy a menudo señalado como posmoderno (Noguerol 1996, Garrido Domínguez 2009).

El ejemplo paradigmático a este respecto es el de “Pacto entre caballeros” (Hdh 87), cuya letra parte de la mezcla de dos sucesos reales (Menéndez Flores 2018b: 133) para generar una autoficción con partes de verdad y de mentira (Rodríguez Pequeño 2020: 104-105. Nappo: 2021: 99-102) en la que debe ser el receptor quien interprete “la ambigüedad entre lo factual y lo ficcional” que en ella se establece verosímelmente (Martín Jiménez 2016: 168).

Por otro lado, y en el mismo contexto de las escrituras del yo, debemos también tener presente la metaficción, uno de los ingredientes más reconocibles de la poética posmoderna (Hutcheon 1988), cuyas obras se vuelven “narcisistas” al hacerse conscientes de sí mismas (Hutcheon 2013). En general puede considerarse que los ejercicios metaficcionales de las letras de Sabina son aquello que Hutcheon categorizó como explícitos, es decir aquellos textos “in which the self-consciousness and self-reflection are clearly evident, usually explicitly thematized or even allegorized within the ‘fiction’” (2013: 23). Un ejemplo evidente lo encontramos en “Mi amigo Satán” (Mc 80): “esto que les cuento es una historia cierta”. Sin embargo, lo que escribe Sabina son letras de canciones, así que su práctica literaria se torna en la mayoría de los casos en metacanción, una vuelta de tuerca sobre los recursos metaliterarios tradicionales en la que la autorreferencialidad de la obra se lleva a cabo mediante reflexiones o comentarios sobre su propia condición de obra artística o su composición pero también a través de alusiones a factores determinados por su condición textual, como pueden ser la voz de —en este caso— el cantautor o su actividad (De Miguel Martínez 2021). Por decirlo resumidamente, la metacanción descuelga las bambalinas y deja al descubierto que lo que se lee o escucha no es la realidad, sino una canción; por ejemplo: “que, para ser comercial, a esta canción/ le falta un buen estribillo” en “A mis cuarenta y diez” (19d 99) o “y en lugar de llorar,/ como a mano tenía un pentagrama,/ empecé esta canción/ si la acabo me meto en la cama” en “¡Ay! Rocío” (Al 05). Este recurso tiene en clara consideración al lector y lo introduce posmodernamente en la obra, le proporciona el papel activo que reclama la metaficción (Hutcheon 2013), al enseñarle o insinuarle cómo se está componiendo esa obra o tan solo al hacerlo consciente de su condición explícita de obra literaria. En este proceso, con frecuencia, lo metacancioneril constituye en el cancionero de Sabina el procedimiento más evidente, más explícito, de identificación del autor con su personaje.

También relacionado con las escrituras del yo, puesto que comparte con ellas la presencia del autor en el texto, está la autoironía, recurso destacado por Calinescu (1991: 293) o Romero Reche (2008) como posmoderno y presente con cierta habitualidad en un Sabina que en ocasiones se ríe de sí mismo o se autoparodia (Laín Corona 2024: 80-81), como demuestran canciones como “Oiga, doctor” (Hdh 87) o “Ataque de tos” (Mp 90), o versos como “yo le guiñaba un ojo a mi nariz” en “El rocanrol de los idiotas” (Ymmc 96). Esta autoironía, por supuesto, se enmarca en el recurso más amplio de la ironía y la parodia, uno de los procedimientos señeros de la posmodernidad entre cuyos estudiosos destaca sin duda Linda Hutcheon, quien, entre otras perspectivas, lo ha estudiado como parte de la poética posmoderna (Hutcheon 1988). Considerada también

por Hassan (1987: 506) uno de los rasgos de la posmodernidad, la ironía se presenta como el rasgo opuesto a la metafísica moderna (Hassan 1981: 34); es decir, en el contexto de la obra posmoderna como un juego (Eco 1984b: 74-75), “the subversive potential of irony, parody, and humour in contesting the universalizing pretensions of ‘serious’ art” (Hutcheon 1988: 19). Naturalmente la perspectiva posmoderna del amplio concepto de la ironía se manifiesta en múltiples procederes, que quedan bien sintetizados en las palabras de Eco: “la respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede destruirse —su destrucción conduce al silencio—, lo que hay que hacer es volver a visitarlo; con ironía, sin ingenuidad” (1984b: 74). Se revela así que la gran herramienta irónica es la parodia, pues permite tanto incorporar el texto antiguo en el nuevo como enfrentarlo (Hutcheon 1985). En el cancionero de Sabina, sin embargo, apenas encontramos parodias de géneros o de tópicos literarios —lo que Hutcheon (1988: 130) llama parodia intertextual—,¹¹ que son una práctica considerada por varios críticos la característica más general de la posmodernidad (Calinescu 1991: 276), aunque su habitual ejercicio de la ironía y la parodia (Láin Corona 2024: 35-55) sí puede interpretarse en el contexto, igualmente posmoderno, de la obra como juego. Así lo atestiguan casos notorios como el de “El blues de lo que pasa en mi escalera” (Ebm 94) o “Como te digo una co te digo la o” (19d 99), pero también manifestaciones más contenidas y esporádicas como “así que no andes lamentando/ lo que pudo pasar y no pasó:/ aquella noche que fallaste,/ tampoco fui a la cita yo” en “Tratado de impaciencia número 10” (Inv 78) o “compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe” en “Cuando era más joven” (Jyp 85).

Llegamos ya a la última parada en nuestro camino y resta solo por comentar la relación que guarda con la posmodernidad lo que podríamos, a grandes rasgos, denominar la lengua literaria de Sabina. Advierten Gracia y Ródenas que en la posmodernidad literaria se produce una “pluralidad de lenguajes” en virtud de la cual se pueden combinar, por ejemplo, el registro oral y coloquial y la prosa lírica (2011: 243), lo cual ubica este recurso bajo el marbete del hibridismo y la fusión de niveles culturales. Estamos, por tanto, ante un muy posmoderno cambio de perspectiva a la hora de valorar el carácter poético del lenguaje, ante una literatura que busca enfatizar el proceso comunicativo y que, para ello, mezcla los niveles del lenguaje a través, entre otros procedimientos, de la inclusión de extranjerismos o de la utilización de la riqueza expresiva de la lengua hablada, cuyo coloquialismo resulta poetizado (Álvarez Ramos 2016b: 96-110). Es evidente que Sabina no solo acude con frecuencia a esta hibridación de niveles lingüísticos sino que se revela todo un maestro en ella. Con mucha frecuencia

¹¹ Un caso excepcional, referido a un género musical, es “No soporto el rap” (Ymmc 96). En su letra Sabina intenta “una suerte de pseudo rapeo, que no es más que una melodía rimada muy deprisa” (Simón Ruiz 2024: 157), con el que trata en cierto modo de parodiar al género —que, aunque singularmente, también parece adoptar en “El rap del optimista” (Htg 88) y en “Como te digo una co te digo la o” (19d 99)— para criticarlo, como tan a menudo ha hecho a pesar de que comparta con él algunos de sus rasgos, como la idea de rebeldía o la sátira (Simón Ruiz 2024: 135-160). Recuérdese en este punto que la parodia, aunque posmoderna, no tiene por qué ser una mofa (Hutcheon 1985).

el ubetense representa en sus canciones el registro popular pero literaturizado —muy a la manera de los poetas del 50 (Soto Zaragoza 2024a: 230-239)— y, así, logra establecer una muy eficiente conexión con sus receptores. Se trata de una cuestión que no podemos desarrollar aquí por extenso, pero de todos es sabido que su cancionero está sembrado de frases hechas, argots, coloquialismos, extranjerismos, etc. (Menéndez Flores 2016: 38-46). A modo de ejemplo podemos recordar el “pasote de pelás” que en “Eclipse de mar” (Mp 90) alguien paga “por una acuarela falsa de Dalí”, o las múltiples voces de germanía presentes en “Pacto entre caballeros” (Hdh 87).

Esta voluntad de poetizar la realidad circundante para con ello integrar con mayor facilidad al lector en el texto es la que late en uno de los recursos más importantes de Sabina y quizás el que primero viene a la mente de muchos cuando se pondera la posmodernidad de su cancionero. Nos referimos a lo que podríamos llamar las metáforas, símiles y otras demás figuras *posmodernas*, que podrían concentrarse sencillamente en un genérico *imágenes posmodernas*. Operando igual que la poetización del lenguaje coloquial y apelando a varias de las máximas que ya hemos expuesto —integración del lector, ubicación en la frontera de la alta cultura y la de masas, etc.—, estas imágenes literarias —y también algunas rimas (Soto Zaragoza 2024c: 271)— se crean a partir de elementos próximos al receptor —de ahí que la mayoría puedan calificarse también de urbanas, lo cual entronca con la importancia de la ciudad para la posmodernidad (Amendola 2000)— que difícilmente podrían haber sido aceptados en el contexto literario en un tiempo anterior —digamos, moderno—. Si para Octavio Paz los ojos de la amada eran “pájaros presos” o “puertas del más allá” (1988: 185-186), Sabina dirá en “Besos con sal” (Ebm 94) que son “dos gatos por los tejados”; y si Rafael de León comparaba su verdor con la albahaca o el limón en “Ojos verdes” (en Vázquez Montalbán 2000: 40), Sabina preferirá escribir en “Barbi Superestar” (19d 99) que eran “color verde marihuana”. Si para Antonio Machado el sol es “un globo de fuego” (1984: 119), Sabina en “Pongamos que hablo de Madrid” (Mc 80) dirá que es “una estufa de butano”. ¿Qué esperar de quien firma la letra de “Así estoy yo sin ti” (Hdh 87), construida a partir de símiles posmodernos de la talla de “inquieto como un párroco en un burdel”, “errante como un taxi por el desierto” o “solo como un poeta en el aeropuerto”? Sabina ha escrito buena parte de su extenso cancionero tomando como punto de referencia el entorno que otros y en otros tiempos habrían considerado indigno de la palabra poética,¹² y sin duda en ello reside una de las más importantes razones de su geográfica y temporalmente extendido éxito.

¹² Es algo que quizás nunca haya valorado en su propia obra, pero que sí lo ha hecho en otras. Unos versos de Discépolo cantados por Gardel que dicen “cuando estén secas las pilas / de todos los timbres / que vos apretás” (en Russo 1999: 115) los alabó con estas un tanto desproporcionadas pero reveladoras palabras: “¡Hostia! ¿Cómo puede uno escribir eso? ¡Es el verso más moderno del mundo!” (Sabina en Sabina y Menéndez Flores 2006: 361).

4. CIERRE Y APERTURAS

Con las páginas anteriores hemos tenido ocasión de comprobar que, en efecto, la intuición que muchos tienen cuando escuchan o leen las letras de Joaquín Sabina es cierta: hay en ellas importantes trazas de posmodernidad. Este artículo ha servido para explicar cómo, en realidad, Sabina ya podría considerarse hasta cierto punto posmoderno por practicar el género híbrido y fronterizo que es la canción de autor. Pero esta circunstancia se incrementa notablemente por la adopción de la filosofía de despreocupación existencial postfranquista y de una euforia hedonista contra los convencionalismos que evitan cualquier acción histórica y conectan temáticamente sus letras con sus receptores. Esta función la cumplen también algunos de sus recursos formales como la intertextualidad, la autoficción o el uso literario del registro bajo, que apelan a cuestiones estéticas posmodernas como la obra abierta o el hibridismo genérico.

Sin embargo, no se agotan aquí las posibilidades de estudio de Sabina —ni de la canción de autor— desde el prisma de la posmodernidad. El presente trabajo da pie a que se planteen otros que respondan a cuestiones que no ha sido posible tratar aquí, como la ampliación de los recursos posmodernos fundamentales señalados por nosotros con otros y/o la consideración en ese análisis de las dimensiones musical y performativa de la canción, la posible valoración de otras aristas del pensamiento posmoderno en la poética de Sabina, la posibilidad —o no— de extrapolar estas conclusiones a su obra poética y pictórica, o ulteriormente el examen de la implicación que puede tener para la recepción de su personaje el ser percibido como posmoderno. Estas potenciales sendas de investigación, que esperan a ser recorridas, dan cuenta de cómo este artículo no solo no agota el estudio de la posmodernidad en Sabina, sino que apenas lo inicia.

Abreviaturas de la discografía citada de Joaquín Sabina

19d 99	19 días y 500 noches (1999).
Al 05	Alivio de luto (2005).
Dc 02	Dímelo en la calle (2002).
Ebm 94	Esta boca es mía (1994).
Fyq 92	Física y química (1992).
Hdh 87	Hotel, dulce hotel (1987).
Htg 88	El hombre del traje gris (1988).
Inv 78	Inventario (1978).
Jyp 85	Juez y parte (1985).
Lnt 17	Lo niego todo (2017).
Mc 80	Malas compañías (1980).
Mp 90	Mentiras piadosas (1990).
Ymmc 96	Yo, mí, me, contigo (1996).

OBRAS CITADAS

- Alberca, Manuel (2007). *El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Álvarez Ramos, Eva (2016a). "El caos en la denominación posmoderno: algunas consideraciones en torno al término", *Artifara. Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas*, 16: 73-88. <https://doi.org/10.13135/1594-378X/1113>.
- Álvarez Ramos, Eva (2016b). *Culturalismo en la poesía española contemporánea: tradición clásica y posmodernidad*. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid. <http://doi.org/10.35376/10324/20645>
- Amendola, Giandomenico (2000). *La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea*. Madrid: Celeste Ediciones.
- Badía Fumaz, Rocío (2022). "La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación", *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 10(2): 339-358. <https://doi.org/10.37536/preh.2022.10.2.1672>
- Badía Fumaz, Rocío (2024). "Poesía, narración e hibridismo genérico en las canciones de Joaquín Sabina", in *Joaquín Sabina: siete versos tristes para una canción*, ed. Guillermo Laín Corona. Madrid: Visor, 309-347.
- Baudrillard, Jean (1978). *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairós.
- Bauman, Zygmunt (2004). *Modernidad líquida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Calinescu, Matei (1991). *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid: Tecnos.
- Casas, Ana (2012). "El simulacro del yo: la autoficción en la narrativa actual", in *La autoficción. Reflexiones teóricas*, comp. Ana Casas. Madrid: Arco Libros, 9-42.
- Casas, Ana (2022). "El falso solipsismo de la autoficción", in *Pensar lo real. Autoficción y discurso crítico*, ed. Ana Casas y Anna Forné. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 11-29.
- Cattaneo, Simone (2009). "A mitad de camino entre la canción y el cuento. Pongamos que hablo de Joaquín Sabina", in *Narrativas de la posmodernidad. Del cuento al microrelato*, dir. Salvador Montesa. Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, 439-447.
- Cruz, Jacqueline (1998). "¡Que viva la bisutería! Joaquín Sabina y la España 'posmoderna'", *Helicóptero*, 2: 17-20.
- De Miguel Martínez, Emilio (2021). "Metacanción en la canción de autor en español", in *Entre versos y notas. Canción de autor en español*, eds. Francisca Noguerol y Javier San José Lera. Kassel: Reichenberger, 41-92.
- Eco, Umberto (1979). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel.
- Eco, Umberto (1984a). *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Lumen.
- Eco, Umberto (1984b). *Apostillas a 'El nombre de la rosa'*. Barcelona: Lumen.
- Escandell Montiel, Daniel (2022). "Fugas y centros de la altermodernidad: ante la perspectiva de lo exocanónico", in *Escrituras hispánicas desde el exocanon*, ed. Daniel Escandell Montiel. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 7-21.
- Fuentes, Víctor (1995). "La cuestión del posmodernismo en las letras españolas", in *Del franquismo a la posmodernidad. Cultura española 1975-1990*, ed. José B. Monleón. Madrid: Akal, 325-334.

- García Candeira, Margarita (2021). 'From the wells of disappointment'. La canción de autor española ante la transición y sus postrimerías: el caso de Joaquín Sabina", in *Un antiguo don de fluir. La canción, entre la música y la literatura*, dirs. Marcela Romano, María Clara Lucifora y Sabrina Riva. Mar del Plata: EUDEM, 103-123.
- García Rodríguez, Javier (2017). "Hacia la necesaria integración de la canción de autor en el sistema poético español del último tercio del siglo xx: propuestas teóricas y metodológicas", *Dirásät Hispánicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos*, 4, 127-139. <https://doi.org/10.71564/dh.vi4.43>
- Garrido Domínguez, Antonio (2009). "El microcuento y la estética posmoderna", in *Narrativas de la posmodernidad. Del cuento al microrrelato*, dir. Salvador Montesa. Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, 49-66.
- Genette, Gérard (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.
- Gracia, Jordi y Domingo Ródenas de Moya (2011). *Historia de la literatura española 7. Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010*. Madrid: Crítica.
- González Faus, José I. (1988). *Postmodernidad europea y cristianismo latinoamericano*. Barcelona: Cristianisme i Justícia.
- González Martínez, Juan Miguel (1999). *El sentido en la obra musical y literaria. Aproximación semiótica*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Gurméndez, Carlos (1990). *La melancolía*. Madrid: Espasa Calpe.
- Hassan, Ihab (1981). "The Question of Postmodernism", *Performing Arts Journal*, 6(1): 30-37. <https://doi.org/10.2307/3245219>
- Hassan, Ihab (1986). "Pluralism in Postmodern Perspective", *Critical Inquiry*, 12(3): 503-520. <https://doi.org/10.1086/448348>
- Hutcheon, Linda (1985). *A Theory of Parody. The Teaching of Twentieth-Century Art Forms*. Nueva York / Londres: Methuen.
- Hutcheon, Linda (1988). *A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction*. Nueva York/ Londres: Routledge.
- Hutcheon, Linda (1989). *The Politics of Postmodernism*. Nueva York / Londres: Routledge.
- Hutcheon, Linda (2013). *Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox (With a New Preface)*. Waterloo: Canadá.
- Jaime Garza, María Sylvia (2001). *Ética y posmodernidad*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Nuevo León. <<http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4889>> (20 de octubre de 2023).
- Jameson, Frederic (1991). *Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press.
- Laín Corona, Guillermo (2024). "'Marxista de la tendencia progrouchiana'. Figuraciones del humor en Joaquín Sabina", in *Joaquín Sabina: siete versos tristes para una canción*, ed. Guillermo Laín Corona. Madrid: Visor, 13-89.
- Liotard, Jean-François (1984). *La condición postmoderna*. Madrid: Cátedra.
- Liotard, Jean-François (1987). *La posmodernidad (explicada a los niños)*. Barcelona: Gedisa.
- Machado, Antonio (1984). *Soledades. Galerías. Otros poemas*. Madrid: Cátedra.
- Maginn, Alison (1998). "La España posmoderna: pasotas, huérfanos y nómadas", in *Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas V. Época contemporánea*, ed. Derek Filfter. Birmingham: University of Birmingham, 151-159.

- Martín Jiménez, Alfonso (2016). "Mundos imposibles: autoficción", *Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 0: 161-195. <https://doi.org/10.15366/actionova2016.0.010>
- Menéndez Flores, Javier (2016). *Sabina. No amanecerá jamás*. Barcelona: Blume.
- Menéndez Flores, Javier (2018a). "Sabina, el gran tema de Joaquín Martínez", in Joaquín Sabina o fusilar al rey de los poetas, ed. Guillermo Laín Corona. Madrid: Visor, 13-28.
- Menéndez Flores, Javier (2018b). *Joaquín Sabina. Perdonen la tristeza*. Barcelona: Cúpula.
- Nappo, Daniel J. (2021). *The Poetry and Music of Joaquín Sabina. An Angel with Black Wings*. Lanham/Londres: Lexington Books.
- Neruda, Pablo (1988). *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*. Barcelona: Seix Barral
- Noguerol, Francisca (1996). "Micro-relato y posmodernidad: textos nuevos para un final de milenio", *Revista Interamericana de Bibliografía*, 46(1-4): 49-66.
- Pavlicic, Pavao (1993). "La intertextualidad moderna y postmoderna". *Criterios*, 30: 65-87.
- Paz, Octavio (1988). *Libertad bajo palabra [1935-1957]*. Madrid: Cátedra.
- Pérez Costa, Lola (2004). "La melancolía en la obra de Joaquín Sabina", *Especulo. Revista de Estudios Literarios*, 26: s/p. <<https://webs.ucm.es/info/especulo/numero26/sabina.html>> (14 de octubre de 2023).
- Picó, Josep (1988). "Introducción", in *Modernidad y posmodernidad*, comp. Josep Picó. Madrid: Alianza, 13-50.
- Piña, Cristina (2013). "La incidencia de la posmodernidad en las formas actuales de narrar", *Cuadernos del CILHA*, 14(2): 16-37. <<https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/cilha/article/view/4056>> (22 de octubre de 2023).
- Rodríguez Magda, Rosa M.^a (2004). *Transmodernidad*. Barcelona: Anthonros.
- Rodríguez Pequeño, Javier (2020). "Ficcionalidad e interdiscursividad: el arte de lenguaje en Joaquín Sabina", *Piedras Lunares. Revista Giennense de Literatura*, 4: 97-113.
- Rodríguez Santos, José María (2024). "Imitación, intertextualidad y cultura. A propósito de 'De cartón piedra' de Joan Manuel Serrat y 'A la sombra de un león' de Joaquín Sabina. Un estudio de literatura comparada", *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 41: 147-158. https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2024419681
- Romano, Marcela (1991). "En torno a una canción 'diversa'". *Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas*, 1: 135-143. <<https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis/article/view/199>> (31 de enero de 2025).
- Romano, Marcela (1994). "A voz en cuello: la canción 'de autor' en el cruce de escritura y oralidad", in Laura Scarano, Marcela Romano y Marta Ferrari. *La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española*. Buenos Aires: Biblos, 55-68.
- Romano, Marcela (2002). "La canción de autor después de Franco. (Reflexiones críticas sobre un objeto crítico)", *Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas*, 671-672: 13-16.
- Romero Reche, Alejandro (2008). *El humor en la teoría sociológica posmoderna. Una perspectiva desde la sociología del conocimiento*. Tesis doctoral. Universidad de Granada. <<http://hdl.handle.net/10481/1918>> (31 de octubre de 2023).

- Ruiz, María Julia (2022). "¿Qué vamos a hacer con la vejez? Funciones del final y posturas de autor en Lo niego todo de Joaquín Sabina", *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 10(2): 381-407. <https://doi.org/10.37536/preh.2022.10.2.1756>
- Russo, Juan Ángel, ed. (1999). *Letras de Tango*. Buenos Aires: Basílico.
- Sabina, Joaquín (2010). *Con buena letra III*. Madrid: Temas de Hoy.
- Sabina, Joaquín y Javier Menéndez Flores (2006). *Sabina en carne viva. Yo también sé jugarle la boca*. Barcelona: Ediciones B.
- Segre, Cesare (1985). *Principios de análisis del texto literario*. Barcelona: Crítica.
- Simón Ruiz, Víctor (2024). "'¿No sopor...? ¿No sopor...?' Joaquín Sabina y la música rap en España", in *Joaquín Sabina: siete versos tristes para una canción*, ed. Guillermo Laín Corona. Madrid: Visor, 135-180.
- Soto Zaragoza, Javier (2023a). "La canción de autor, la literatura y la crítica: la integración de un elemento en el sistema", *Hispanófila*, 199: 51-66. <https://doi.org/10.1353/hsf.2023.a918074>
- Soto Zaragoza, Javier (2023b). "La protesta política en el cancionero de Joaquín Sabina: análisis de un 'no tema' y reflexiones acerca de un compromiso apolítico", *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, 22: 623-645. <https://doi.org/10.7203/KAM.22.26462>
- Soto Zaragoza, Javier (2024a). *La biblioteca de Joaquín Sabina. Influencias e intertextualidades en sus letras*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
- Soto Zaragoza, Javier (2024b). "La autoría de las letras de Joaquín Sabina: identificación, coautorías e intertextualidades", *Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas*, 22: 55-76. <https://doi.org/10.24197/sxxi.22.2024.55-76>
- Soto Zaragoza, Javier (2024c). "Cantar curso rimado: la rima en las letras de Joaquín Sabina", *Anuario de Estudios Filológicos*, 47: 253-276. <https://doi.org/10.17398/2660-7301.47.253>
- Soto Zaragoza, Javier (2025). "La imagen de autor de Joaquín Sabina. Estudio conceptual y perspectiva diacrónica", *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 34: 585-604. <https://doi.org/10.5944/signa.vol34.2025.39523>
- Subirats, Eduardo (1996). "Posmoderna Modernidad: La España de los felices ochenta", *Quimera*, 145: 11-18.
- Ureña, Juan Carlos (2013). *Trovar. Memoria poética de la canción hispanoamericana*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Valdeón, Julio (2017). *Sabina. Sol y sombra*. Valencia: Efe Eme.
- Vattimo, Gianni (1998). *La sociedad transparente*. Barcelona: Paidós.
- Vázquez Montalbán, Manuel (2000). *Cancionero general del franquismo. 1939-1975*. Barcelona: Crítica.
- Vázquez Montalbán, Manuel (2005). *Crónica sentimental de la transición*. Barcelona: Debolsillo.
- Zamarro González, Justo (2020). *Joaquín Sabina. Estética literaria y simbología de la desesperación*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.